

WETLANDS CONSTRUÍDOS – PARADIGMA DO SANEAMENTO ECOLÓGICO COMO ALTERNATIVA PARA AS ÁREAS RURAIS DE PETROLINA-PE

HUMEDALES CONSTRUIDOS – PARADIGMA DE SANEAMIENTO ECOLÓGICO COMO ALTERNATIVA PARA ZONAS RURALES DE PETROLINA-PE

CONSTRUCTED WETLANDS – ECOLOGICAL SANITATION PARADIGM AS AN ALTERNATIVE FOR RURAL AREAS OF PETROLINA-PE

Michele Mota Sampaio Lopes Sousa¹.

¹Especialista em Engenharia Sanitária e Ambiental, Faculdade do Vale do Aço, Minas Gerais, Brasil,
eng.micheleml@gmail.com, 0009-0006-9104-2653.

Eixo Temático 05 – Esgotamento Sanitário

*Tecnologias descentralizadas de tratamento: fossas sépticas, biodigestores, wetlands, reatores e outras
soluções de baixo custo para comunidades rurais.*

Eje Temático 05 – Saneamiento

*Tecnologías descentralizadas de tratamiento: fosas sépticas, biodigestores, humedales, reactores y otras
soluciones de bajo costo para comunidades rurales.*

Thematic Axis 05 – Sanitation

*Decentralized treatment technologies: septic tanks, biodigesters, wetlands, reactors, and other low-cost
solutions for rural communities.*

RESUMO

Reconhecida como um dos principais polos econômicos de Pernambuco, a cidade de Petrolina tem no setor agroindustrial um dos principais vetores de seu desenvolvimento. Nesse contexto, que engloba as áreas rurais do município, torna-se evidente a necessidade de investimentos voltados à promoção de serviços essenciais nessas localidades. Com o objetivo de assegurar o acesso adequado às condições de saneamento, especialmente no que se refere ao esgotamento sanitário, e, conseqüentemente, contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população rural, propõe-se, como alternativa para mitigar as deficiências no tratamento de efluentes nessas áreas, a adoção de *wetlands* construídas, fundamentadas no modelo de saneamento ecológico. A partir dos dados disponibilizados pelo Plano Municipal de Saneamento Básico de Petrolina (2019), foi possível identificar as comunidades contempladas com sistemas de tratamento de esgoto. Aliando essas informações à revisão bibliográfica realizada, verifica-se que essa tecnologia apresenta viabilidade técnica e ambiental, baixo custo de implantação e manutenção, além de benefícios significativos à saúde pública.

Palavras-chave: *Wetlands*, Sistemas, Saneamento, Tratamento, Efluentes

RESÚMEN

Reconocida como uno de los principales polos económicos de Pernambuco, la ciudad de Petrolina tiene en el sector agroindustrial uno de los principales impulsores de su desarrollo. En este contexto, que abarca las zonas rurales del municipio, se evidencia la necesidad de

inversões orientadas a la promoción de servicios esenciales en estas localidades. Con el objetivo de garantizar el acceso adecuado a condiciones de saneamiento, especialmente en lo que respecta al alcantarillado sanitario, y, en consecuencia, contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población rural, se propone, como alternativa para mitigar las deficiencias en el tratamiento de efluentes en estas áreas, la adopción de humedales construidos, fundamentados en el modelo de saneamiento ecológico. A partir de los datos proporcionados por el Plan Municipal de Saneamiento Básico de Petrolina (2019), fue posible identificar las comunidades atendidas con sistemas de tratamiento de aguas residuales. Combinando esta información con la revisión bibliográfica realizada, se verifica que esta tecnología presenta viabilidad técnica y ambiental, bajo costo de implantación y mantenimiento, además de beneficios significativos para la salud pública.

Palabras clave: Humedales, Sistemas, Saneamiento, Tratamiento, Efluentes

ABSTRACT

Recognized as one of the main economic hubs of Pernambuco, the city of Petrolina has the agro-industrial sector as one of the primary drivers of its development. In this context, which includes the municipality's rural areas, the need for investments aimed at promoting essential services in these regions becomes evident. With the objective of ensuring adequate access to sanitation conditions—particularly in regard to wastewater management—and consequently contributing to the improvement of the rural population's quality of life, the adoption of constructed wetlands, based on the ecological sanitation model, is proposed as an alternative to mitigate deficiencies in effluent treatment in these areas. Based on data provided by the Municipal Basic Sanitation Plan of Petrolina (2019), it was possible to identify the communities currently served by sewage treatment systems. When this information is combined with the literature review, it is observed that this technology offers technical and environmental feasibility, low implementation and maintenance costs, as well as significant benefits for public health.

Keywords: Wetlands, Systems, Sanitation, Treatment, Effluents

INTRODUÇÃO

O Município de Petrolina-PE se destaca como importante pólo econômico no estado de Pernambuco, como reflexo do crescimento significativo do setor agroindustrial. O desenvolvimento das atividades, relacionadas a este setor, dependem da promoção dos serviços essenciais, principalmente nas áreas rurais onde estão inseridos.

O aprimoramento da infraestrutura de saneamento básico contribui diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população, por meio da redução da incidência de doenças de veiculação hídrica. Além dos benefícios sanitários e ambientais, a melhoria das condições de

saneamento exerce influência positiva sobre o ambiente econômico local, ao favorecer a atração de novos investimentos e fortalecer a economia regional.

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Petrolina-PE (2019), não apresentou informações detalhadas no que diz respeito ao atendimento com sistema de esgotamento sanitário, e através de visitas técnicas, realizadas durante os estudos de elaboração do referido plano, estimou-se que a cobertura desse serviço é de 0%, excetuando-se as localidades de Rajada, Izacolândia e Nova Descoberta.

Considerando que a maioria das comunidades rurais não possuem rede coletora de esgoto, lançam efluentes a céu aberto ou diretamente em corpos hídrico, e/ou utilizam práticas rudimentares para tratamento de efluentes como fossa absorvente (buraco) e fossa séptica (PETROLINA, 2019), corrobora-se a insuficiência de atendimento, por parte da concessionária responsável no município, referentes aos serviços de saneamento nas áreas rurais de Petrolina-PE. Deste modo, faz-se necessário o estudo de alternativas técnica e economicamente viáveis com intuito de tratar os efluentes para atender aos padrões de lançamento que mitiguem impactos ambientais e promovam a saúde pública.

Diante do exposto, o presente trabalho propõe como solução a implantação de *wetlands* construídos em áreas rurais, caracterizados como paradigma do saneamento ecológico, apresentando as vantagens do referido sistema através de resultados de estudos acadêmicos.

MATERIAIS E MÉTODOS

A economia do Município de Petrolina-PE apresenta perfil diversificado, com destaque para o setor agroindustrial. Esse segmento está inserido nas áreas rurais do município, e constitui um dos principais vetores da atividade econômica local, registrando um valor de R\$ 835,9 milhões na economia local, conforme dados do IBGE (2021). Esse desempenho é fortemente impulsionado pela fruticultura irrigada, que posiciona o município entre os maiores exportadores de frutas do país.

Apesar de sua expressiva relevância econômica no contexto do estado de Pernambuco, o Município de Petrolina-PE ainda enfrenta desafios significativos no que se refere ao acesso a serviços públicos essenciais, especialmente nas zonas rurais. Essa deficiência compromete a qualidade de vida da população e evidencia a necessidade de políticas públicas voltadas à universalização do saneamento e da saúde básica no meio rural.

De acordo com os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2022), aproximadamente 78,4% da população municipal possui acesso à coleta de esgoto, sendo que 100% do volume coletado é submetido a tratamento. É importante destacar que o percentual da população total atendida com esgotamento sanitário corresponde à informação declarada pelo prestador dos serviços de saneamento no município, de responsabilidade da Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA).

Contrapondo os elevados índices de cobertura de coleta e tratamento de esgoto, informados pela concessionária de saneamento que atende o Município de Petrolina-PE, os dados apresentados no último Censo Demográfico do IBGE (2022) indicam valores inferiores, onde apenas 70,51% dos domicílios permanentemente ocupados, contemplando cerca de 271.544 pessoas, são atendidos por meio de rede geral ou pluvial. Adicionalmente, 10,36% da população residia em domicílios cuja forma de esgotamento era realizada através de fossa séptica ou filtro não conectada à rede pública. Os demais 19,13% da população residiam em domicílios com sistemas de esgotamento sanitário precários ou inexistentes.

Segundo Brasil (2023), a população considerada como atendida pelo Sistema de Esgotamento Sanitário abrange não apenas a população urbana efetivamente coberta pelos serviços, mas também grupos populacionais localizados em áreas classificadas como não urbanas, desde que recebam atendimento adequado.

No que se refere aos Distritos e Agrovilas, apenas as localidades apresentadas na Tabela 1 são contemplados com tratamento coletivo de efluentes (PETROLINA, 2019).

Tabela 1. Áreas rurais com tratamento coletivo de efluentes.

Localidade	Sistema de Tratamento
Rajada	Rede coletoras em todas as ruas, 2 estações elevatórias e tratamento por lagoa
Izacolândia	Rede coletoras em quase todas as ruas, 1 estação elevatória e tratamento por lagoa
Nova Descoberta	Rede coletora em cerca de 60% das ruas e tratamento por lagoa

Fonte: Adaptado de Petrolina (2019).

Ao longo dos estudos para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Petrolina-PE, foram realizadas visitas técnicas, onde foi possível constatar a impossibilidade de atendimento da concessionária de saneamento à população rural, acarretando no lançamento de esgoto diretamente em corpos hídricos, como riachos, ou a céu aberto. Caracterizadas pela

baixa densidade demográfica, nos casos em que há algum tipo de tratamento nas áreas rurais, este ocorre, predominantemente, por meio de fossas sépticas ou técnicas rudimentares, ficando sob responsabilidade dos proprietários dos imóveis a limpeza, através de contratação de caminhões limpa-fossa, não havendo controle ou rastreabilidade da destinação ambientalmente adequada (PETROLINA, 2019).

Com o objetivo de promover uma abordagem sustentável para o tratamento de esgoto sanitário em áreas rurais, propõe-se a implementação de sistemas de *wetlands* construídos, como paradigma do saneamento ecológico. Essa estratégia busca o fechamento dos ciclos de nutrientes, água e matéria orgânica, por meio de processos que minimizam os impactos ambientais e impulsionam a saúde pública.

Diferentemente das práticas convencionais de lançamento de efluentes em corpos hídricos, os sistemas ecológicos possibilitam a valorização dos resíduos gerados, convertendo-os em insumos agrícolas, como fertilizantes orgânicos, e em água para reúso. Dessa forma, contribuem para a conservação dos ecossistemas naturais, a promoção da saúde ambiental e humana e o fortalecimento da produção agrícola nas comunidades locais.

Os *wetlands* são ecossistemas alagados, formados naturalmente, que desempenham funções de suporte à biodiversidade, regulação hídrica e purificação da água por processos naturais de filtração, decomposição e absorção por plantas e microrganismos.

Como paradigma do saneamento ecológico, e observando o comportamento dos *wetlands*, foram desenvolvidos, para o tratamento de esgoto sanitário, os *wetlands* construídos ou artificiais; ou alagados construídos, esses correspondentes a sistemas robustos e de elevada eficiência, caracterizados pela baixa exigência de manutenção e supervisão operacional. Essas características os tornam uma solução tecnicamente viável e ambientalmente adequada, especialmente em contextos rurais ou de difícil acesso às infraestruturas convencionais de saneamento (CHAVES, 2018).

Os sistemas de *wetlands* construídos consistem em meios de tratamento físicos, químicos e biológicos, que ocorrem naturalmente decorrente da interação do solo, água e vegetação, possibilitando a remoção de poluentes através de determinados processos:

1. Sólidos em suspensão: podem ser removidos por sedimentação, através da baixa velocidade do fluxo e da profundidade rasa; e de filtração, por meio da infiltração do solo;

2. Matéria orgânica: remoção por intermédio dos microrganismos, em condições aeróbias, presentes no solo ou na vegetação;
3. Compostos nitrogenados: a amônia, quando solúvel, pode ser removida por volatilização; quando aderidas, são convertidas em nitrato por microrganismos aeróbios. Em relação ao nitrogênio orgânico, podem ser removidos analogamente aos sólidos em suspensão;
4. Fósforo: usualmente removidos através de precipitação química. Quando na forma de ortofosfato, o processo ocorre por adsorção em solo, podendo ficar retido e dificultando a lixiviação;
5. Patógenos: removidos por mecanismos naturais como sedimentação, adsorção, radiação, entre outros processos (BRITTO, 2004).

Considerando que, na maior parte das áreas rurais do município de Petrolina-PE, inexistem sistemas adequados de tratamento de esgoto, resultando, frequentemente, no lançamento irregular de efluentes no meio ambiente, recomenda-se a implantação de sistemas de *wetlands* artificiais como alternativa sustentável. Essa solução visa mitigar os impactos ambientais decorrentes da disposição inadequada das água residuárias, além de contribuir para a promoção da saúde pública e a melhoria das condições sanitárias locais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

São definidas três categorias de *wetlands*, sendo: *wetlands* construídas com fluxo superficial (FS), *wetlands* construídas com fluxo subsuperficial (FSS) e *wetlands* naturais. Para cada uma das alternativas de sistemas *wetlands*, existem diversas variações de projeto, podendo combiná-los com outros sistemas ou tecnologias, de modo a atender individualmente as necessidades de cada localidade (LAUTENSCHLAGER, 2001). A Tabela 2 e as Figuras 1, 2 e 3 apresentam as características e arranjos das categorias supracitadas.

Tabela 2. Características dos sistemas de *wetlands*.

Wetlands	Tipo de Fluxo	Principal Meio de Remoção
FS	Superficial	Vegetação
FSS	Subsuperficial	Meio poroso
Naturais	Superficial	Vegetação e meio poroso

Fonte: Adaptado de Lautenschlager (2001).

Figura 1. Arranjo de *wetlands* construídas de fluxo superficial.
Fonte: Lautenschlager, 2001.

Figura 2. Arranjo de *wetlands* construídas de fluxo subsuperficial.
Fonte: Lautenschlager, 2001.

Figura 3. Arranjo de *wetlands* naturais de fluxo superficial.
Fonte: Lautenschlager, 2001.

O estudo conduzido por Beccato (2004) teve como objetivo avaliar a eficiência de sistemas integrados para tratamento de esgoto doméstico, associando fossas sépticas, utilizadas como etapa de tratamento primário, a *wetlands* construídos, empregados nas fases de tratamento secundário e terciário. A adoção dessa alternativa apresentou desempenho satisfatório em diversos fatores técnicos e operacionais, tais como: elevada eficiência na remoção de carga orgânica e patógenos, baixo custo de implantação, simplicidade de operação e manutenção, além da possibilidade de integração paisagística e aceitação social na comunidade.

A adoção de sistemas combinados com *wetlands* construídos demonstrou elevada eficiência na remoção de compostos nitrogenados, fósforo, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), coliformes totais e coliformes fecais. Além disso, observou-se um incremento na densidade de organismos aquáticos microscópicos, o que contribuiu para a melhoria da qualidade da água e para a redução da presença de patógenos no efluente tratado (PARESCHI, 2004).

Os resultados apresentados por Chaves (2018), referentes à avaliação do desempenho de sistemas integrados compostos por reatores anaeróbios seguidos por *wetlands* construídos, indicaram a produção de um efluente final com qualidade compatível para uso em irrigação agrícola, contribuindo para o aumento da produtividade em áreas atendidas pelo sistema de tratamento, em comparação àquelas não beneficiadas. Contudo, a fim de elevar a eficiência na remoção de coliformes termotolerantes e demanda bioquímica de oxigênio (DBO), recomendou-se a aplicação de um tratamento complementar.

A escolha dos *wetlands* construídos, como alternativa tecnológica do tratamento de efluentes, é corroborada pelos benefícios apresentados por Abreu (2019):

1. Construção e operação acessíveis e econômicas;
2. Manutenções mais simples, comparadas aos sistemas convencionais;
3. Possuem moderada capacidade de adaptação às variações hidráulicas e cargas contaminantes;
4. Contribuem para promoção de áreas verdes e habitats naturais.

A implantação de sistemas de *wetlands* construídos em áreas rurais no Município de Petrolina-PE, especialmente quando integrados a outras tecnologias de tratamento, configura-se como um paradigma do saneamento ecológico tecnicamente viável e economicamente acessível. Além de promover a melhoria das condições sanitárias locais, essa abordagem contribui para o aumento da produtividade no setor agrícola, ao viabilizar o reúso seguro de efluentes tratados na irrigação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As áreas rurais do Município de Petrolina-PE são responsáveis por grande parte do desenvolvimento econômico da cidade, nas quais está inserido o setor agroindustrial. Conforme a localidade se destaca economicamente, surge a necessidade de garantir o crescimento sustentável, sendo de fundamental importância o investimento em serviços essenciais como o saneamento, principalmente nas zonas rurais, as quais possuem atendimento precário.

Paralelamente a este cenário, tem-se como alternativa os *wetlands* construídos, paradigma do saneamento ecológico. Esse mecanismo visa atender aos padrões de tratamento de efluente estabelecidos pela legislação vigente, através de processos físicos, químicos e biológicos. Além disto, possui implantação e manutenção acessíveis e econômicas.

A eficiência da solução proposta é corroborada pelos resultados de estudos acadêmicos, que apresentaram boa performance operacional, especialmente quando associado a um tratamento preliminar, oferecendo um mecanismo capaz de reduzir a carga de poluição proveniente das água de reúso, bem como os riscos à saúde pública.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério das Cidades. Glossário de Indicadores – Água e Esgotos: indicadores econômico-financeiros e administrativos 2022. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS. Brasília. 2023. Disponível em: https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/snis/produtos-dosnis/diagnosticos/Glossario_Indicadores_AE2022.pdf. Acesso em: 18 de setembro de 2025.

BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA). Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). Brasília. 2022. Disponível em: <https://app4.mdr.gov.br/serieHistorica/#>. Acesso em: 18 de setembro de 2025.

- PETROLINA. Plano Municipal de Saneamento Básico de Petrolina (PE), Referentes às Prestações dos Serviços de Abastecimento de Água Potável e de Esgotamento Sanitário. Fevereiro de 2019. Disponível em: https://saneamentobasico.com.br/wp-content/uploads/2020/09/9xRruI2AEpvt_ANEXO-10-DO-EDITAL-PMSB_PLANO-MUNICIPAL-DE-SANEAMENTO-BASICO.pdf. Acesso em: 18 de setembro de 2025.
- IBGE. Cadastro Central de Empresas 2022. Rio de Janeiro, 2024.
- IBGE. Pesquisa realizada em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA. 2021. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/petrolina/pesquisa/38/46996>. Acesso em: 18 de setembro de 2025.
- ABREU, C. G. Estudo de caso sobre tratamento de esgoto sanitário através de wetlands construídos em escala real no sudeste brasileiro: questões operacionais, eficiências de tratamento e interferências do tempo de operação e da sazonalidade. 2019. 131 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo.
- LAUTENSCHLAGER, S. R. Modelagem do desempenho de wetlands construídas. 2001. 106 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Hidráulica e Sanitária) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.
- BECCATO, M. A. B. Elaboração participativa de uma proposta de reestruturação do sistema de tratamento de esgoto da Comunidade do Maruja – Parque Estadual da Ilha do Cardoso/SP. 2004. 292 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) – Escola de Engenharia, Universidade de São Paulo
- CHAVES, V. T. Sistema de saneamento ecológico com reutilização de lodo férrico para remoção de fósforo e um novo paradigma para o saneamento. 2018. 170 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Hidráulica e Ambiental) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.
- PARESCHI, D. C. Caracterização da fauna rotífera em área alagada construída para tratamento de esgoto doméstico. 2004. 180 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Engenharia Ambiental) – Escola de Engenharia, Universidade de São Paulo.
- BRITTO, E. R. Tecnologias adequadas ao tratamento de esgotos. – Rio de Janeiro. ABES, 2004.